

УДК 34.05, 342.95

ББК 67.9, 67.401.1

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАМКАХ НАУЧНОГО ПРОЕКТА № 18-29-15006 «ИССЛЕДОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КЛАССА «МЕГАСАЙЕНС» ЗА РУБЕЖОМ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОЕКТАХ «МЕГАСАЙЕНС» ЗА РУБЕЖОМ»

БУКАЛЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор юридических наук, профессор
Заведующий кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики РУДН,
Москва, РФ
e-mail: bukalerovala@rudn.ru
ORCID: 0000-0003-2794-5074

BUKALEROVA LYUDMILA ALEXANDROVNA

Doctor of Law, Professor
Head of the Department of Criminal Law,
Criminal Procedure and Criminalistics, RUDN University,
Moscow, Russian Federation
e-mail: bukalerovala@rudn.ru
ORCID: 0000-0003-2794-5074

МУРАТХАНОВА МЕРУЕРТ БЕЙСЕНОВНА

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева,
Нур-Султан, Республика Казахстан

MURATKHANOVA MERUERT BEISENOVNA

Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the Department of Criminal Law Disciplines
Eurasian National University named after L. N. Gumilyov,
Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

ПРАВОВЫЕ РИСКИ МЕГАСАЙЕНС

LEGAL RISKS OF MEGASCIENCE

Аннотация. Создание и функционирование глобальных научных исследований класса «мегасайенс» влечет за собой ряд проблем, обусловленных организационными аспектами создания и функционирования данных научных конгломераций. Исключить всю совокупность рисков в данных проектах невозможно, поэтому необходим процедуры по их обязательному выявлению, учету и минимизации на всех этапах жизненного цикла проектов. По мнению авторов, правовые риски, являются той группой рисков, которых можно избежать или значительно минимизировать путем соответствующей своевременной деятельности государства в области администрирования проектов класса «мегасайенс». Основной целью данного исследования стало выявление основных правовых рисков, сопутствующих глобальным научным исследованиям, необходимость учета которых должна быть нормативно закреплена. Были рассмотрены проблемы, возникающие вследствие рисков ограничения мобильности научного персонала и оборудования, возникно-

Abstract. The creation and functioning of global scientific “mega science” research entail several problems caused by the organizational aspects of the creation and functioning of these scientific conglomerations. It is impossible to exclude the entire set of risks in these projects, therefore, procedures are required for the mandatory identification, accounting, and minimization of said risks on all stages of the project life cycle. According to the authors, legal risks are the group of risks that can be avoided or significantly minimized by appropriate and timely government activities in the field of administration of “mega science” projects. The main goal of this study is to identify the main legal risks that are associated with global scientific research. The need to consider those risks should be implemented into legislation. The authors had considered the problems that are arising from the risks caused by limiting the mobility of scientific personnel

вления новых глобальных опасностей, несовершенства регулирования интеллектуальных прав, отсутствия нормативного закрепления обязательности риск-менеджмента. В ходе работы авторы пришли к выводу о необходимости разработки специальной политики администрирования реализации национальных научных проектов класса «мегасайенс».

Ключевые слова: проект «мегасайенс», проблемы, защита прав, правовые риски, учет, минимизация, администрирование

В настоящее время инновационные исследования всех научных областей требуют наличия дорогого и сложного оборудования, а так же использования самых передовых технологий. Эта реальность требует серьезных интеллектуальных и материальных вложений для крупномасштабных долгосрочных проектов. Таким образом крупные совместные международные усилия в виде проектов класса «мегасайенс» стали объективной реальностью как эффективное средство снижения затрат и разделения рисков, а так же увеличения объема научных знаний.

Учитывая глобальное значение сферы мегасайенс, можно утверждать, что формирующие данную область экономической деятельности общественные отношения имеют в своей основе неоспоримый публичный интерес [1, с. 60]. Под публичным интересом, по мнению одного из ведущих российских юристов Ю.А. Тихомирова, понимается — "признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности" [2, с.55].

В современной науке доминирует точка зрения о постоянно возрастающем значении глобального научного взаимодействия, где особо подчёркиваются такие положительные моменты такого сотрудничества

and equipment, the emergence of new global dangers, imperfect regulation of intellectual rights, the lack of statutorization of the obligation to manage the risks. In the course of the work, the authors concluded that it is necessary to develop a special administration policy of carrying out the "mega science" national scientific projects.

Keywords: mega science, problems, protection of rights, legal risks, accounting, minimization, administration

как синергия глобальных исследований, развитие научной дипломатии и благотворное воздействие на экономику всех участвующих в проектах государств [3; 4; 5; 6; 7]. Положительный эффект науки для развития мирного международного сотрудничества, основанного на прозрачности, открытости и инклюзивности прослеживается в ходе такие проектов класса «мегасайенс» как ИТЭР — Международный экспериментальный термоядерный реактор (International Thermonuclear Experimental Reactor / ITER), БАК — Большой адронный коллайдер (The Large Hadron Collider / LHC), ЦЕРН — Европейская организация по ядерным исследованиям (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire / CERN) и другим.

Тем не менее, эти подвиги в сторону международного сотрудничества в проектах класса «мегасайенс» порождает проблемы, которые невозможно преодолеть с помощью существующих соглашений, специальных административных структур и других механизмов координации [8]. Создание проектов класса «мегасайенс» означает, что у человечества появляются новые знания и возможности, и одновременно новые риски.

Так Российская Федерация уже достигла значительных успехов в следующих об-

ластях глобальных научных исследований: ядерная физика и физика высоких энергий; радиация; статистическая и нелинейная физика; атомная и молекулярная физика, оптика; приборостроение для физических и астрономических исследований; физическая и теоретическая химия; геофизика.

Следует отметить, что, указанные направления являются важными, но не единственными для сотрудничества в области «мегасайенс». Формально участие представителей российской науки (научных организаций или отдельных ученых) в международных проектах класса «мегасайенс» ничем не ограничивается, однако российские представители участвуют далеко не во всех проектах. Рассмотрим почему.

Типология международных проектов класса «мегасайенс» в разрезе участия в них российских научных организаций и отдельных ученых выглядит следующим образом:

1. участие представителей научных организаций, назначенных официальными представителями правительства в управляющих органах международного проекта класса мегасайенс. К таким проектам, в частности, относятся: Европейский источник синхротронного излучения (ESRF); Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL); Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов (FAIR);
2. участие в реализации проектов класса мегасайенс на основании членства Российской Федерации в международной межправительственной организации, например — Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER);
3. участие в реализации проектов класса мегасайенс на основании соглашения Российской Федерации с международной межправительственной организацией, как то — Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN);
4. участие в реализации проектов класса мегасайенс в составе научных коллабораций, таких как Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) и Глубокий подземный нейтринный эксперимент (DUNE);
5. участие российских организаций в строительстве или оснащении установки международного проекта класса мегасайенс научной аппаратурой, назовем Европейский расщепляющий источник (ESS).

Нами выявлено, что тенденция роста количества российских ученых, участвующих в глобальных проектах, происходящих в нашей стране в соответствие реализации с целей и задач Национального проекта «Наука и университеты», не сопровождается параллельным развитием механизмов администрирования, способных облегчить возникающие при реализации проектов «мегасайенс» проблемы.

Такое отставание механизмов государственного регулирования может повлечь ряд рисков, которые негативно повлияют на отношения, связанные деятельностью российских ученых в проектах класса «мегасайенс», так и подорвут репутацию данной формы научного сотрудничества. Учитывая сложившуюся международную практику, следует подчеркнуть, что вопросы выявления и учета рисков, при участии в проектах класса «мегасайенс», должны занимать одно из центральных мест в современных исследованиях [9]. Следует учитывать, что риски, сопутствующие проектам класса «мегасайенс» на протяжении всего их «жизненного цикла», к сожалению, также имеют глобальный характер.

Исследование проблем выявления и минимизации рисков при разработке международных научных проектов класса «мегасайенс» проведено Е. В. Жебит, она указала, что «мегасайенс» проекты уникальны по определению и им присущ уникальный набор рисков, обусловленных данными

уникальными условиями создания и функционирования глобальных проектов [10, с. 73].

Следует указать на основные базовые категории рисков, которые присущи всем проектам, это — технические и технологические, масштаб, сроки, сохранность и безопасность, финансовые, правовые и налоговые, управленческие, кадровые, макроэкономические, политические, экологические, социальные.

С таким подходом к классификации рисков, присущих проектам класса «мегасайенс», безусловно, следует согласиться. Предметом настоящего исследования является не вся совокупность рисков, а только правовые риски, сопутствующие глобальным научным исследованиям.

Для правового риска характерно отклонение от норм права, в этом и заключается его сущность, поэтому, для предотвращения негативных последствий в виде ущерба или непредвиденных обстоятельств активно применяются антирисковые меры и различного рода прогнозы [11, с. 52]. В российской доктрине устоялось понимание правового риска, сформированное Ю. А. Тихомировым, как вероятное неправомерное отклонение от правовых моделей и законов [12].

Правовые риски в проектах класса «мегасайенс» обусловлены законодательными и регламентационными изменениями и возникают вследствие нестабильности текущей экономической ситуации внутри страны и за рубежом, несовершенства отечественного, зарубежного и международного законодательства.

Безусловно, что полностью исключить всю совокупность рисков в проектах класса «мегасайенс» невозможно, поэтому необходимо учитывать риски при участии в проектах класса «мегасайенс», как показывает ряд примеров, уже на начальном этапе в проект могут быть заложены финан-

совые перерасходы, связанные с рисками, составляющие от 50% до 100% [9].

В то же время, правовые риски, по нашему мнению, являются той группой рисков, которых возможно избежать или значительно минимизировать путем соответствующей своевременной деятельности государства в области администрирования проектов класса «мегасайенс». И тем самым защитить отечественных ученых, которые вкладывают свое время, усилия в реализацию таких глобальных проектов, поэтому считаем одной из основных целей при планировании проекта класса «мегасайенс» — выявление, оценка и минимизация рисков.

Проведенный анализ отечественной и зарубежной практики реализации проектов класса «мегасайенс» позволил выявить несколько основных правовых рисков, которые, по нашему мнению, потенциально могут нанести ущерб общественным отношениям в ходе глобального международного научного сотрудничества.

Во-первых, это риски ограничения мобильности научного персонала и оборудования для проведения исследований. Он связан с несовершенством таможенного и миграционного законодательства стран, участвующих в реализации проектов «мегасайенс». В настоящее время он отягощен существованием ситуации с пандемией Covid-19.

Однако, функционирование проектов класса «мегасайенс» невозможно без глобальной мобильности научного персонала, оборудования и интеллектуальной собственности. Задача по упрощению въездных виз для исследователей, принимающих участие в проектах класса «мегасайенс», имеет одно из первостепенных значений для международного научно-технического сотрудничества. Однако в научных исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, и в деятельности компетентных

органов различных стран, в недостаточной мере проработана стратегия улучшения механизмов, связанных с обменом научными кадрами, перемещением исследовательского инструментария через границы.

Решением проблемы может стать введение на законодательном уровне так называемой «научной визы». Данная идея находится в стадии обсуждения более десяти лет, но так и не была реализована в полной мере [13]. Хотя еще в 2008 году Европейский союз (ЕС) рекомендовал государствам-членам включить «пакет научных виз» в свое национальное законодательство, чтобы обеспечить беспрепятственные административные процедуры для утверждения виз и облегчить въезд в Европу для исследователей из третьих стран.

До настоящего времени внедрение научных виз в Европейских странах происходит медленно, не имеет одинаковой системы, и, как показывает практика, требует немедленных улучшений.

К тому же Европейский Союз, не обладая полноценной компетенцией в области научных исследований, регулирует лишь основные начала, связанные с деятельностью исследователей, масштабное регулирование осуществляется на уровне государств-членов [14, с. 40].

До настоящего времени ученые из третьих стран, желающие работать в ЕС, обязаны выполнять определенные условия, в частности, они должны сначала заключить так называемое «соглашение об оказании гостеприимства» (англ. *hosting agreement*) с признанным частным или государственным научным институтом, получить визу до приезда в страну, а затем подать заявку о предоставлении резидентского разрешения для того, чтобы иметь право заниматься научными исследованиями. Продолжительность авторизации (вида на жительство или долгосрочной визы) для исследователей, которые участвуют в проектах «мега-сайенс», должна быть не менее двух лет или

должна быть равна сроку проекта. Однако, на практике срок действия документов о виде на жительство или долгосрочной визы может быть короче чем время проекта. В законодательстве государств должно быть указано, что срок научной визы должен быть равен сроку реализации проекта.

Государства ЕС могут нормативно установить, что общее время пребывания в стране не должно превышать продолжительность самого исследования.

В России иностранным ученым для занятия научно-исследовательской деятельностью выдается обыкновенная рабочая виза на срок до трех месяцев с возможностью последующего ее продления на срок действия заключенного трудового или гражданско-правового договора на проведение исследований, но не более чем на 1 год для каждой последующей визы [15, с. 21].

Таким образом, отсутствие законодательного паритета в условиях получения авторизации для проведения исследований на территории Российской Федерации и за рубежом может негативно сказаться на участии научных кадров в проектах класса «мега-сайенс».

Для минимизации данного риска международное научно-техническое сотрудничество должно организовываться прагматическим образом, с выгодой для каждой из участвующих в нем стран, для чего необходимо выработать общие визовые правила и найти баланс между национальными и глобальными интересами [16, с. 27].

Считаем, что для обеспечения эффективной исследовательской работы научной коллаборации крупного международного проекта класса «мега-сайенс», особенно с точки зрения трансфера уникального оборудования, необходимого для проведения исследований, уже недостаточно простого меморандума о взаимопонимании достигнутого с руководством проекта, равно как недостаточно и международного соглашения стран, не включающего конкретных

обязательств по содействию в реализации проекта класса «мегасайенс». При организации трансферов научного оборудования требуются дополнительные организационно-правовые механизмы, в частности, для облегчения таможенных процедур.

Примером решения данных проблем может быть опыт французской республики, где для преодоления сопутствующих глобальным исследованиям проблем созданы специальные координирующие органы на общегосударственном уровне [17]. Помимо Франции, координирующие органы по вопросам мегасайенс действуют в некоторых других государствах, в частности, Постоянный комитет по крупномасштабной научной инфраструктуре в Нидерландах или Совет по крупным инфраструктурам для исследований, экспериментальных разработок и инноваций в Чехии [18, с. 17].

Во-вторых, в ходе реализации проектов класса «мегасайенс», должны быть учтены риски возникновения новых глобальных опасностей. Так, в настоящее время мировым сообществом недостаточно внимания уделяется вопросам оценки уровня опасности результатов, которые будут получены в ходе реализации мегапроектов, так и риски при проведении самого глобального проекта класса «мегасайенс». По нашему мнению, принятие решения о создании и реализации любого проекта класса «мегасайенс» и привлечение для участия в нем научных кадров должно в большей степени зависеть от выверенной и согласованной правовой позиции, целей целесообразности и высокой необходимости (в уголовном праве в таком случае применим термин «обоснованный риск»), а не от простого любопытства или желания раздвинуть горизонты познания действительности.

Наша тревога обусловлена тем, что физическая природа многих процессов, которые изучаются в рамках проектов «мегасайенс», не предсказуема. Риск развития непредвиденных ситуаций, которые могут

породить глобальную опасность и поставить под угрозу жизнь на Земле потенциально существует. Уже неоднократно высказывались мнения, что Большой адронный коллайдер опасен для человечества, неслучайно перед его запуском группа ученых подавала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Несмотря на то, что иск был отклонен, в научной среде регулярно появляются публикации о предостережениях, связанных с работой этого грандиозного экспериментального центра [19]. Есть опасения, что работающая на полную мощность мегасайенс установка может породить миниатюрную черную дыру, которая буквально поглотит Землю [20]. Конечно маститые ученые аргументированно опровергают данные об этой опасности [21], но это теоретические выводы, в полной мере не проверенные практикой.

В то же время есть доказательства, что после запуска таких установок зафиксирован резкий рост сейсмичности, сопровождаемый усилением волновых процессов в геологической среде, передающихся в атмосферу и гидросферу, в это же время в Европе возросла температура летних месяцев [22]. И как показывает мониторинг здоровья социума, наблюдается ухудшение общего самочувствия людей в зонах работы любых коллайдеров.

Много вопросов вызывает и безопасность ITER (ИТЭР) — Международного экспериментального термоядерного реактора, т.к. по мнению И.Н. Острецова невозможно реализовать термоядерную реакцию в магнитных ловушках в установке ИТЭР [23], поэтому последствия запуска реактора непредсказуемы.

Для минимизации указанных рисков предлагается создание специальной сети мониторинга за всеми процессами, сопутствующими проектам «мегасайенс», основанной на специально разработанной методологии. В случае выявления, каких либо негативных тенденций или угроз проект или

целое направление исследований должны быть незамедлительно закрыты. Как в случае с запретом клонирования человека, установленным Дополнительным Протоколом к Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины, касающийся запрещения клонирования человеческих существ.

Кроме того следует указать, что глобальные опасности мегапроектов заключаются в том, что все высокие технологии в технической, социальной, когнитивной, организационной и иных сферах, имеют двойное назначение [24, с. 4]. В условиях глобальной конкуренции в области науки, вовлечение государств в проекты «мегасайенс» в условиях низкой степени проработки проектов, и отсутствия стройной системы нормативно-правового регулирования в указанной сфере могут негативно отражаться на их безопасности. Так, по мнению А. В. Сковородко, органы власти многих государств проявляют бездействие в вопросах разработки соответствующего законодательства, направленного на превентивное устранение новых опасностей, связанных с социально-экономическими аспектами высоких технологий, в рамках международных проектов класса «мегасайенс» [25, с. 190].

Одной из таких проблем, опасность которой недооценена, является отсутствие нормативно-правового регулирования оборота «больших данных» в международных проектах класса «мегасайенс». Автор прав, что международные проекты мегасайенс являются одним из способов ведения сетцентрической войны по добыванию прорывных научных технологий двойного назначения [25, с. 194].

Данные риски можно минимизировать только тщательной проработкой всех направлений нормативно-правового регулирования отношений в проектах «мегасайенс» на государственном уровне и полного

запрета двойного использования научных данных на международном уровне.

Считаем, что для России все проекты класса «мегасайенс» должны в обязательном порядке быть оценены с точки зрения следования национальным интересам Российской Федерации с обязательным учетом требований обеспечения национальной безопасности [26, с. 10].

В-третьих, есть группа рисков, связанных с возможностью потери интеллектуальных прав на свои разработки у ученых, участвующих в проектах класса «мегасайенс». Этому способствует несовершенство законодательства о защите интеллектуальных прав в РФ и за рубежом.

Несмотря на то, что 85% экспериментального пользовательского времени в рамках проектов XFEL, FAIR, ESS и др., отведено на решение чисто научных задач [27], интерес бизнеса к результатам, полученным с помощью установок класса «мегасайенс» непрерывно растет. Современные установки класса «мегасайенс» активно задействуются для решения прикладных задач, где приносят значительный как прямой, так и косвенный экономический эффект [28]. На основе результатов наработок установок класса мегасайенс особо бурное развитие получили направления разработки лекарственных препаратов и новых материалов.

Уже, выявлены случаи, когда субъективные права участников «мегасайенс» проектов, в ходе коммерческой реализации результатов исследований, нарушаются деятельностью т.н. «патентных троллей». По этим термином понимаются организации, скупающие в большом количестве так называемые «спящие патенты», которые не получили практической реализации, но охватывающие как можно большую инновационную сферу. Патентный тролль, занимает выжидательную позицию, обладая правом на патент, с целью получения выгоды посредством подачи исков о нарушении интеллектуальных против добросовестных

изобретателей, когда они начнут или выработают сходную технологию [29, с. 350].

Защитой от данной деятельности должно стать совершенствование законодательства с целью защиты добросовестных исследователей от присваивания чужих идеи, и противодействия фактам потери интеллектуальных прав либо вымогательства денег за несуществующие нарушения интеллектуальных прав. Минимизировать данные риски позволит создание правового механизма исключающего возможности недобросовестного использования интеллектуальной собственности [30, с. 213].

Как показывает исследование, в России, риск потери интеллектуальных прав на свои разработки или невозможность их оформить надлежащим образом обусловлен недостаточным уровнем правовой и организационно — методической поддержки процессов оформления интеллектуальных прав российских участников проектов класса «мегасайенс» на территории зарубежных государств. Это обусловлено объективными факторами: коллизиями норм международных договоров и национальными нормами принимающего проект государства, зависимостью от организационной формы проекта, принадлежностью интеллектуальной деятельности как участникам проекта (коллективу), так и мегасайенс-центру, а так же субъективными причинами, зависящими от уровня компетенций конкретных исследователей.

Считаем, что огромный публичный интерес [31, с. 138], выражающийся в повышении роли российской науки в мире в ходе участия в проектах класса «мегасайенс», требует создания оптимальной модели защиты интеллектуальных прав российских ученых. Реализация которого может происходить путем совершенствования администрирования путем принятия нормативных актов, которые бы обеспечили под эгидой государства централизацию всех вопросов организации правовой помощи российским ученым [32, с. 162].

По нашему мнению, отсутствие нормативного закрепления обязательности риск-менеджмента в ходе всего цикла жизнедеятельности проектов класса «мегасайенс», является одним из правовых рисков данного направления научного сотрудничества.

Кроме вышесказанного, правовые риски включают в себя так же отсутствие необходимых сертификатов, лицензий или разрешений, возможные конфликты интересов, недокументированное ноу-хау, отсутствие согласования интересов и консолидации ресурсов участников, различия в научных, социальных и экономических стратегиях и пр.

Анализ отечественных и зарубежных научных работ позволил сделать вывод об отсутствии единой и детально проработанной методики формирования системы управления рисками, в том числе правовыми у проектов класса «мегасайенс».

Главным элементом системы управления рисками является методика оценки рисков, включающая их количественный и качественный анализ [10, с. 89]. Применительно к правовым рискам для каждого существующего проекта класса «мегасайенс» в ходе качественного анализа с помощью экспертных методов оценки устанавливается перечень потенциально возможных рисков. С помощью статистических и расчетно-аналитических методов на основании полученных данных проводится количественный анализ, то есть рассчитывается стоимость выявленных рисков, складывающаяся из возможных затрат от воздействия негативных последствий и мероприятий по их стабилизации. Конечным результатом идентификации и оценки рисков является составление на их основе реестра рисков [33], который необходим для хранения информации о рисках, а так же разработанных рекомендаций по их минимизации и результатов деятельности по управлению рисками.

Анализируя правовые риски в ходе реализации проектов класса «мегасайенс», а так же предлагаемые пути и способы их минимизации, можно обобщённо сформулировать следующие положения:

1. При разработке и реализации научных проектов класса «мегасайенс» следует исходить из уникального набора финансовых, технологических, управленческих, экологических, а так же правовых рисков, которые обусловлены самой природой глобального научного сотрудничества;
2. На практике исключить всю совокупность рисков в проектах класса «мегасайенс» невозможно, поэтому вопросы их идентификации и необходимости учета и минимизации должны стать обязательными на всех этапах жизненного цикла проектов класса «мегасайенс».

Данное требование должно получить обязательное нормативное закрепление;

3. Законодателю необходимо разработать специальную политику администрирования для реализации национальных научных проектов класса «мегасайенс», чтобы исключить негативное политическое и экономическое влияние на их реализацию, не ставить под вопрос существование мегапроектов, своевременно реагировать, путем необходимой корректировки законодательства;
4. Риски в глобальных научных исследованиях могут повлечь значительные материальные, моральные, политические (престиж) убытки, поэтому своевременное правовое регламентирование в РФ и согласование с зарубежными странам путем принятия общих и специальных актов, должно их предотвратить.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Ткаченко Р. В. Финансово-правовые отношения и ключевые юридические категории в сфере мегасайенса // Актуальные проблемы российского права. — 2021. — № 5. — С. 55 — 62.
2. Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М., 1995. — 39 с.
3. Четвериков А. О. Европейские консорциумы исследовательской инфраструктуры: международные организации по европейскому праву или юридические лица sui generis? // Lex russica. — 2019. — № 7. — С. 141 — 150.
4. Кожеуров Я. С., Теймуров Э. С. Понятие, признаки и правовая природа глобальной исследовательской инфраструктуры // Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 9. — С. 130 — 141.
5. Рамамурти В. С. Глобальное партнерство в научных исследованиях и международных мега-научных проектах // Current Science 100. — 2011. — No 12. — pp. 1783-1785.
6. Кеведо Ф. Важность международных исследовательских институтов для научной дипломатии URL: http://www.sciencediplomacy.org/files/the_importance_of_international_research_institutions_for_science_diplomacy_science__diplomacy.pdf.
7. Организация экономического сотрудничества и развития, Влияние крупных исследовательских инфраструктур на экономические инновации и общество: тематические исследования в ЦЕРН URL: <http://www.oecd.org/sti/sci-tech/CERN-case-studies.pdf>.
8. Lami S. Challenges and New Requirements for International Mega-Science Collaborations URL : <https://www.sciencediplomacy.org/article/2017/mega-science-collaborations>.
9. Греф Г. Мегапроекты-инвестиции или...? где граница? [Электронный ресурс]: офиц.сайт Сбербанк России.-Сочи, 2013.: URL: http://www.sberbank.ru/ru/press_center/special/forumsept2013.
10. Жебит Е. В. Риски при разработке международных научных мегапроектов // Теоретическая и прикладная экономика. — 2018. — № 2. — С. 79-90.
11. Ревина С. Н., Паулова Е. О. К вопросу о функциях риска в праве // Российская юстиция. — 2019. — No 12. — С. 51 — 54.

12. Тихомиров Ю. А. Риск в фокусе правового регулирования // Риск в сфере публичного и частного права. — М., 2014. — 310 с.
13. Leshner A. I. Immigration Reform. // Issues in Science and Technology. — 2015. — № 31. — iss. 2.
14. Барабашев А. Г., Камалян А. М., Пономарева Д. В. Некоторые вопросы правосубъектности научных работников в зарубежном праве // Юрист. — 2020. — № 8. — С. 36 — 42.
15. Ростовская Т. К., Скоробогатова В. И. Российское миграционное законодательство: за или против академической мобильности? // Миграционное право. — 2019. — № 3. — С. 18 — 23.
16. Ильина И. Е., Маленко С. В., Васильева И. Н., Реброва Т. П. Модель реализации научной дипломатии: зарубежный и российский опыт // Управление наукой и наукометрия. — 2021. — Т. 16. — № 1. — С. 10–46.
17. Les très grandes infrastructures de recherche (TGIR). <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-tres-grandes-infrastructures-de-recherche-tgir>.
18. Четвериков А. О. Организационно-правовые формы большой науки (мегасайенс) в условиях международной интеграции: сравнительное исследование // Юридическая наука. — 2018. — № 1. — С. 13–28.
19. Фролова О. Даже ученые против: чем опасен Большой адронный коллайдер <https://travelask.ru/blog/posts/13791-dazhe-uchenye-protiv-chem-opasen-bolshoy-adronnyy-kollayder>.
20. Хель И. Какую опасность может представлять Большой адронный коллайдер? <https://hi-news.ru/research-development/kakuyu-opasnost-mozhet-predstavlyat-bolshoj-adronnyj-kollajder.html>
21. Lincoln D. Will the World's Largest Supercollider Spawn a Black Hole? <https://www.livescience.com/53669-can-particle-accelerators-spawn-black-holes-and-global-extinction.html>.
22. Почему коллайдер — это зло? Объясняет директор Научного центра сейсмологии при президиуме НАНА Икрам Керимов <https://media.az/interview/1067723966/pochemu-kollayder-eto-zlo/>
23. Острецов И. Н. Письмо Президенту РФ по вопросам ядерной энергетики. <https://aftershock.news/?q=node/273370&full>.
24. Буренок В. М. Интернет-технологии как средство добывания развединформации // Вооружение и экономика. — 2016. — № 2 (35). — С. 4.
25. Сковородко А. В. Сетевая война и международные проекты класса "мегасайенс" (анализ зарубежных практик регулирования управления "большими данными" двойного назначения) // Военное право. — 2019. — № 5 (57). — С. 188–195.
26. Иванов К. В., Балякин А. А., Малышев А. С. Технологии больших данных как инструмент обеспечения национальной безопасности // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. — 2020. — №1 — С. 7–19.
27. Review on regional resources and further development of Analytical Research Infrastructures. Sønderborg, 2018. 135 p.
28. Медовников Д., Оганесян Т., Сараев В. Заработать на коллайдере. <http://www.ras.ru/digest/shownews.aspx?id=e3709dcf-40a9-4a72-b70f-79c4eb19fb8c>.
29. Барабашев А. Г., Пономарева Д. В. Патентный троллинг как легальная угроза реализации проектов класса «мегасайенс» и их важного компонента — искусственного интеллекта (на примере опыта Соединенных Штатов Америки) // Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов. XVII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и XX Международная научно-практическая конференция юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ), в 5 ч. Москва, 2020. — С. 348–354.
30. Балякин А., Нурахов Н., Нурбина М. Особенности использования результатов работ уникальных научных установок в цифровой экономике // Цифровизация экономических систем: теория — практика : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. — СПб. : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — С. 199–220.
31. Горлова Е. Н. Актуальные аспекты правосубъектности в рамках реализации мегасайенс-проектов // Lex russica. — 2020. — Т. 73. — № 7. — С. 137–145.

32. *Остроушко А. В.* Об основных направлениях правовой защиты интеллектуальных прав российских участников зарубежных проектов класса «мегасайенс» // Юридические исследования. — 2021. — № 9. — С. 158–173.
33. *Crosby P.* Procurement strategies enabling success in high-technology megaprojects: Preparatory work for the SKA. January 2011. 9 p. URL: https://www.skatelescope.org/uploaded/31247_129_Memo_Crosby.pdf.

REFERENCES:

1. *Tkachenko R. V.* Finansovo-pravovye otnosheniya i klyucheveye yuridicheskie kategorii v sfere megasajensa // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2021. — No 5. — pp. 55 — 62.
2. *Tihomirov YU. A.* Publichnoe pravo. — M., 1995. — 39 с.
3. *CHetverikov A. O.* Evropejskie konsorciumy issledovatel'skoj infrastruktury: mezhdunarodnye organizacii po evropejskomu pravu ili yuridicheskie lica sui generis? // Lex russica. — 2019. — No 7. — pp. 141 — 150.
4. *Kozheurov YA. S., Tejmurov E. S.* Ponyatie, priznaki i pravovaya priroda global'noj issledovatel'skoj infrastruktury // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2019. — No 9. — pp. 130 — 141.
5. *Ramamurti V. S.* Global'noe partnerstvo v nauchnyh issledovaniyah i mezhdunarodnyh mega-nauchnyh proektah // Current Science 100. — 2011. — No 12. — pp. 1783–1785.
6. *Kevedo F.* Vazhnost' mezhdunarodnyh issledovatel'skih institutov dlya nauchnoj diplomatii. Available at: http://www.sciencediplomacy.org/files/the_importance_of_international_research_institutions_for_science_diplomacy_science__diplomacy.pdf.
7. Organizaciya ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya, Vliyanie krupnyh issledovatel'skih infrastruktur na ekonomicheskie innovacii i obshchestvo: tematicheskie issledovaniya v CERN. Available at: <http://www.oecd.org/sti/sci-tech/CERN-case-studies.pdf>.
8. *Lami S.* Challenges and New Requirements for International Mega-Science Collaborations. Available at: <https://www.sciencediplomacy.org/article/2017/mega-science-collaborations>.
9. *Gref G.* Megaproekty-investicii ili...? Gde granica? [Elektronnyj resurs] ofic.sajt Sberbank Rossii. — Sochi, 2013. Available at: http://www.sberbank.ru/ru/press_center/special/forumsept2013.
10. *ZHebit E. V.* Riski pri razrabotke mezhdunarodnyh nauchnyh megaproektov // Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika. — 2018. — No 2. — pp. 79–90.
11. *Revina S. N., Paulova E. O.* K voprosu o funkciyah riska v prave // Rossijskaya yusticiya. — 2019. — No 12. — pp. 51 — 54.
12. *Tihomirov YU. A.* Risk v fokuse pravovogo regulirovaniya // Risk v sfere publichnogo i chastnogo prava. — M., 2014. — 310 p.
13. *Leshner A. I.* Immigration Reform. // Issues in Science and Technology. — 2015. — No 31. — iss. 2.
14. *Barabashev A. G., Kamalyan A. M., Ponomareva D. V.* Nekotorye voprosy pravosub'ektnosti nauchnyh rabotnikov v zarubezhnom prave // YUrist. — 2020. — No 8. — pp. 36 — 42.
15. *Rostovskaya T. K., Skorobogatova V. I.* Rossijskoe migracionnoe zakonodatel'stvo: za ili protiv akademicheskoy mobil'nosti? // Migracionnoe pravo. — 2019. — No 3. — pp. 18 — 23.
16. *Il'ina I. E., Malenko S. V., Vasil'eva I. N., Rebrova T. P.* Model' realizacii nauchnoj diplomatii: zarubezhnyj i rossijskij opyt // Upravlenie naukoy i naukometriya. — 2021. — T. 16. — No 1. — pp. 10–46.
17. Les très grandes infrastructures de recherche (TGIR). Available at: <https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-tres-grandes-infrastructures-de-recherche-tgir>.
18. *CHetverikov A. O.* Organizacionno-pravovye formy bol'shoj nauki (megasajens) v usloviyah mezhdunarodnoj integracii: sravnitel'noe issledovanie // YUridicheskaya nauka. — 2018. — No 1. — pp. 13–28.
19. *Frolova O.* Dazhe uchenye protiv: chem opasen Bol'shoj adronnyj kollajder. Available at: <https://travelask.ru/blog/posts/13791-dazhe-uchenye-protiv-chem-opasen-bolshoy-adronnyy-kollayder>.
20. *Hel' I.* Kakuyu opasnost' mozhet predstavlyat' Bol'shoj adronnyj kollajder? Available at: <https://hi-news.ru/research-development/kakuyu-opasnost-mozhet-predstavlyat-bolshoj-adronnyj-kollajder.html>.

21. *Lincoln D.* Will the World's Largest Supercollider Spawn a Black Hole? Available at: <https://www.livescience.com/53669-can-particle-accelerators-spawn-black-holes-and-global-extinction.html>.
22. *Pochemu kollajder — eto zlo? Ob"yasnyaet direktor Nauchnogo centra sejsmologii pri prezidiume NANA Ikram Kerimov.* Available at: <https://media.az/interview/1067723966/pochemu-kollayder-eto-zlo/>.
23. *Ostrecov I.N.* Pis'mo Prezidentu RF po voprosam yadernoj energetiki. Available at: <https://aftershock.news/?q=node/273370&full>.
24. *Burenok V. M.* Internet-tehnologii kak sredstvo dobyvaniya razvedinformacii // Vooruzhenie i ekonomika. — 2016. — No 2 (35). — pp. 4.
25. *Skovorodko A.V.* Setecentricheskaya vojna i mezhdunarodnye proekty klassa "megasajens" (analiz zarubezhnyh praktik regulirovaniya upravleniya "bol'shimi dannymi" dvojnogo naznacheniya) // Voennoe pravo. — 2019. — No 5 (57). — pp. 188–195.
26. *Ivanov K.V., Balyakin A.A., Malyshev A.S.* Tehnologii bol'shikh dannyh kak instrument obespecheniya nacional'noj bezopasnosti // Nauchno-tehnicheskie vedomosti SPbGPU. Ekonomicheskie nauki. — 2020. — No 1 — pp.7–19.
27. Review on regional resources and further development of Analytical Research Infrastructures. Sønderborg, 2018. 135 p.
28. *Medovnikov D., Oganesyana T., Saraev V.* Zarabotat' na kollajdere. Available at: <http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=e3709dcf-40a9-4a72-b70f-79c4eb19fb8c>.
29. *Barabashev A.G., Ponomareva D.V.* Patentnyj trolling kak legal'naya ugroza realizacii proektov klassa «megasajens» i ih vazhnogo komponenta — iskusstvennogo intellekta (na primere opyta Soedinennyh SHtatov Ameriki) // Prava i obyazannosti grazhdanina i publichnoj vlasti: poisk balansa interesov. XVII Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya (Kutafinskie chteniya) Moskovskogo gosudarstvennogo yuridicheskogo universiteta imeni O. E. Kutafina (MGYUA) i XX Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya yuridicheskogo fakul'teta Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta imeni M.V. Lomonosova (MGU), v 5 ch. Moskva, 2020. — pp. 348–354.
30. *Balyakin A., Nurahov N., Nurbina M.* Osobennosti ispol'zovaniya rezul'tatov rabot unikal'nyh nauchnyh ustanovok v cifrovoj ekonomike // Cifrovizaciya ekonomicheskikh sistem: teoriya i praktika: monografiya / pod red. d-ra ekon. nauk, prof. A. V. Babkina. — SPb. : POLITEKH-PRESS, 2020. — pp. 199–220.
31. *Gorlova E. N.* Aktual'nye aspekty pravosub'ektnosti v ramkah realizacii megasajens-proektov // Lex russica. — 2020. — T. 73. — No 7. — pp. 137–145.
32. *Ostroushko A. V.* Ob osnovnyh napravleniyah pravovoj zashchity intellektual'nyh prav rossijskikh uchastnikov zarubezhnyh proektov klassa «megasajens» // YUridicheskie issledovaniya. — 2021. — No 9. — pp. 158–173.
33. *Crosby P.* Procurement strategies enabling success in high-technology megaprojects: Preparatory work for the SKA. January 2011. 9 p. Available at: https://www.skatelescope.org/uploaded/31247_129_Memo_Crosby.pdf.

Статья поступила в редакцию 03.11.21; одобрена после рецензирования 17.11.21; принята к публикации 27.11.21.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 03.11.21; approved after reviewing 17.11.21; accepted for publication 27.11.21.

The authors read and approved the final version of the manuscript.